

TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA

2026
1-son

ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal

ISSN 2181-8274

D.Jumonozorov.

Raqamli ta'limni rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarning o'рни va ahamiyati (articulate dasturi misolida)

55-59

M.M.Tuxtasinov.

Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilariga robototexnikani o'qitishda "idea" metodidan foydalanishning pedagogik asoslari

60-62

M.Xolbo'tayeva.

OTMlarda raqamli texnologiyalar asosida ingliz tilini o'qitishda o'qituvchi va talaba rollarining transformatsiyasi

63-66

A.A.Jalilov, D.O.Po'lotova.

5-6-sinf matematika darslarida induktiv metoddan foydalanishning pedagogik asoslari

66-70

A.Ф.Кошелева, М.Л.Абдужаббарова.

Социально-культурные связи Узбекистана и Татарстана в образовательной сфере

70-73

Kh.A.Lutfullaeva.

Traditional and innovative approaches to supporting medical students' self-education in foreign language learning

73-76

Б.Х. Кутлымуратов, А.А.Уразова.

Преподавание гуманитарных наук в высших учебных заведениях Республики Узбекистан: современное состояние, проблемы и перспективы развития

77-80

X.Karimov.

Pedagogik faoliyat tushunchasining xalqaro ilmiy evolyutsiyasi

80-84

J. J.Qobiljonova.

Raqamli ta'lim sharoitida tasviriy san'at fanlarini o'qitishni modernizatsiya qilishning pedagogik mexanizmlari

84-86

Sh.X.Shomurotova.

Innovatsion texnologiyalardan bo'lajak kimyo o'qituvchilarni tayyorlashda foydalanish

87-89

G.Y.Raximova.

Ma'muriy sudlarda davlat organlari - prokuror ishtirokining huquqiy asoslari

90-91

PSIXOLOGIYA

F.Karimov.

Oila qurish motivlari va motivlarning ajrimlarga ta'siri

92-94

SIYOSATSHUNOSLIK

B.Izzatullayev.

Raqamli diplomatiyaning o'zbekistondagi amaliyoti va muammolari: aqsh tajribasi misolida tahlil va takliflar

95-98

S.Yakhshilikov.

Relations between government formation and the executive branch with political parties in South Korea

99-102

BO'LAJAK TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARIGA ROBOTOTEXNIKANI O'QITISHDA "IDEA" METODIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

M.M.Tuxtasinov,

Go'qon Universiteti, Raqamli texnologiyalar va matematika kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilariga robototexnikani o'qitish jarayonida "IDEA" metodidan foydalanishning pedagogik xususiyatlari, talabalarning texnik ijodkorligi va ijodiy faoliyatini rivojlantirishdagi o'рни yoritiladi. IDEA metodini amalga oshirishning to'rt bosqichi – muammoni aniqlash (Identify), yechimni ishlab chiqish (Design), amalda sinovdan o'tkazish (Experiment) va natijalarni tahlil qilish (Analyze) robototexnika darslarida talabalarni mustaqil fikrlash, ijodiy tafakkur va texnik loyihalash faoliyatiga yo'naltirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari ushbu metod talabalarning amaliy tajribalar asosida ijodiy yechim topish qobiliyatini kuchaytirishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: robototexnika, IDEA metodi, texnik ijodkorlik, ijodiy faoliyat, innovatsion yondashuv.

Аннотация.

В статье рассматриваются педагогические особенности применения метода «IDEA» в процессе обучения робототехнике будущих преподавателей технологического образования в вузах. Показана роль данного метода в развитии технического творчества и творческой активности студентов. Четыре этапа реализации метода – выявление проблемы (Identify), разработка решения (Design), экспериментальная проверка (Experiment) и анализ результатов (Analyze) выступают эффективным инструментом для формирования у студентов самостоятельного мышления, творческого подхода и навыков инженерного проектирования. Результаты исследования подтверждают, что использование метода «IDEA» способствует усилению способности студентов находить оригинальные и практико-ориентированные технические решения.

Ключевые слова: робототехника, метод IDEA, техническое творчество, творческая деятельность, инновационный подход.

Annotation.

This article examines the pedagogical aspects of applying the IDEA method in teaching robotics to future technology education teachers at higher education institutions. The study highlights the method's role in developing students' technical creativity and fostering their creative activity. The four stages of the IDEA method – identifying the problem (Identify), designing a solution (Design), testing it experimentally (Experiment), and analyzing the outcomes (Analyze) serve as an effective framework for promoting independent thinking, creative problem-solving, and technical design skills among students. The research findings demonstrate that the use of the IDEA method enhances students' ability to generate original and practice-oriented engineering solutions.

Keywords: robotics, IDEA method, technical creativity, creative activity, innovative approach.

Kirish. Raqamli iqtisodiyot va Sanoat 4.0 davrida robototexnika yo'nalishi talabalarda texnik ijodkorlik, muammoli vaziyatni tahlil qilish, mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin tutmoqda[1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-165-son Farmoni ta'lim jarayoniga innovatsion metodlarni keng joriy etishni, ijodkorlikni rag'batlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan[2]. Bu esa robototexnika ta'limi jarayonida o'qituvchining rolini kengaytirib, unga yangi texnik g'oyalarni shakllantira oladigan innovator sifatida qarashni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, "IDEA" metodi robototexnika mashg'ulotlarini ijodiy, amaliy va analitik faoliyat bilan boyituvchi samarali yondashuv sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotning umumiy maqsadi – bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilariga robototexnikani o'qitish jarayonida "IDEA" metodidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari va samaradorligini aniqlash hamda ilmiy jihatdan asoslab berishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun tadqiqotda maxsus tuzilgan tajriba dasturi, baholash mezonlari va diagnostik vositalar majmuasi ishlab chiqildi.

Tadqiqot obyekti sifatida oliy ta'lim muassasasida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining robototexnika bo'yicha o'quv jarayoni belgilab olindi.

ijodkorligini baholashda motivatsion, kognitiv va amaliy komponentlar asosida diagnostik ko'rsatkichlar qo'llanildi. Mazkur komponentlar bo'yicha quyidagi mezonlar ishlab chiqildi:

Motivatsion komponent – robototexnika faniga bo'lgan qiziqish, darsdagi faollik, mustaqil izlanishga intilish;

Kognitiv komponent – robototexnika bo'yicha nazariy bilimlar (sensorlar, aktuatorlar, algoritmlar), texnik tushunchalarni tushunish va izohlash;

Amaliy komponent – robotni yig'ish, dasturlash, nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish, loyiha sifatini ta'minlash. Jarayon davomida talabalarning jamoaviy ishlashi, mantiqiy fikrlashi va texnik modellashtirish kompetensiyalari kuzatildi.

Natijalar va tahlil. Tadqiqot natijalari "IDEA" metodining robototexnika ta'limida talabalar ijodiy salohiyatini sezilarli darajada oshirishini tasdiqladi. Metodni qo'llagan guruhlarda texnik ijodkorlik darajasi o'rtacha 25-30%, amaliy tajriba samaradorligi esa 30-35% ga oshgani kuzatildi (5-rasm).

Rasm 4. Tajriba natijalari ko'rsatkichi

"IDEA" metodidan foydalanish samaradorligi

Ayniqsa "Design" va "Experiment" bosqichlari talabalarda texnik muammoni mustaqil yechishga urinish, xatolarni tahlil qilish va qayta sinovdan o'tkazish ko'nikmalarini mustahkamladi. Mazkur metod robototexnika fanini matematika, fizika, axborot texnologiyalari fanlari bilan integratsiyalashgan asosda o'qitish imkonini berib, talabalarning ijodiy va innovatsion fikrlash darajasini oshirdi.

Xulosa. "IDEA" metodi robototexnika ta'limi uchun samarali, bosqichma-bosqich loyihalashga asoslangan innovatsion yondashuv bo'lib, u talabalarni passiv bilim oluvchi emas, balki faol fikr yurituvchi shaxsga aylantiradi. Metod talabalarni mustaqil qaror qabul qilishga, texnik muammolarni hal etishga va kreativ yechimlar ishlab chiqishga yo'naltiradi. Robototexnika darslarida "IDEA" metodining qo'llanishi texnik tafakkur, ijodiy izlanish va amaliy faoliyat samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori, PQ-358-son, 14.10.2024 yil.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni, PF-165-son, 06.07.2022 yil.
- Karimov B.X., Qo'chqorov A.M., Tuxtasinov M.M. Arduino platformasi va elektron ijodkorlik. O'quv qo'llanma. Farg'ona davlat universiteti nashriyoti, 2025. 96 b.
- Tuxtasinov Maqsadjon Murodjon o'g'li, & Karimov Boxodir Xoshimovich. (2024). ZAMONAVIY TEXNIK VOSITALAR YORDAMIDA YOSHLARDA TEXNIK IJODKORLIK VA INNOVATSION FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH. University Research Base, 553–556. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/390>
- Tuxtasinov, M. (2023, November). TEXNIK IJODKOLIKNI RIVOJLANTIRISHDA O'YIN QURILMALARINI LOYIHALASHDAN FOYDALANISH. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions."
- Tuxtasinov, M. (2025). AQLLI AVTOTURARGOH TIZIMINI LOYIHALASH ORQALI TALABALARNING TEXNIK IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 14, 252–254. <https://doi.org/10.54613/ku.v14i.1176>